

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

УДК: 632.575

АҰЫЛ ХОЖАЛЫҚ ЕГИНЛЕРИ ЗЫЯНКЕСЛЕРИНИҢ ҚЫСЛАҰҒА КЕТИҰ, ШЫҒЫҰ ХӘМ ҚЫСЛАҰ ПАЙЫТЫНДАҒЫ АБИОТИКАЛЫҚ ТӘСИРЛЕРДИҢ ӘХМИЙЕТИ

Төрениязов Елмурат Шерниязович

Ауыл хожалығы илимлериниң докторы, профессор

Қарақалпақстан ауыл хожалығы хәм агротехнологиялар институты

Тел. 97 508 75 91, elmurat1960@umail.uz

Жандаулетов Абатбай

Қарақалпақстан дийханшылық илимий-изертлеу институты

Шамуратов Курал Турдыбаевич

Жумамуратова Дилбар

Қарақалпақстан дийханшылық илимий-изертлеу институты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19244506>

Аннотация: Моқалада Қарақалпақстан шароитида сунги йиллари вужудтга келган экологик омиллар ўзгаришининг зараркунандалар турлари қишлаб чиқишидаги ижабий таъсирларини аниқлаш буйича олиб борилаётган илмий тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по определению изменения критерий экологических факторов, произошедшие в последние годы и их положительное влияние на перезимовку видов вредителей в условиях Каракалпакстана.

Annotation: The article presents the results of scientific research conducted to determine the positive effects of changes in environmental factors that have occurred in recent years on the overwintering of pest species in the conditions of Karakalpakstan.

Колит сўзлар: Ҳарорат, паст, мақбул, юқори даражалари, нисбий намлик, зараркунанда, энтомофаг, биология, динамика.

Ключевая слова: Температура, нижные, оптимальные, максимальные пределы, относительный влажность, вредителей, энтомофаги, биология, динамика.

Keywords: Temperature, low, optimal, high levels, relative humidity, pest, entomophagus, biology, dynamics.

Кирисиў: Тәбияттағы биологиялық денелердиң өзлерине тән болған белгилери арқалы бир-биринен ажыралып туратуғын өсимликлер хәм хайўанлар тиришилиги ушын биринши нәўбетте абиотикалық, биотикалық тәсирлердиң элементлери талап етиледі. Усылар тийкарында барлық географиялық орынлардағы өсимлик хәм хайўанлар биоценозы пайда болатуғынлығы белгили. Бундай жағдай ауыл хожалығы егинлериниң түрлери бойынша дүзилген биоценоздың ағзалары ушында ең әхмийетли тәсирлерден есапланады. Соңғы жыллардағы абиотикалық тәсирлер элементлериниң өзгерислери, биринши нәўбетте усы егинлер түрлери биоценозы ағзаларының өзгериўине алып келмекде. Егинлердиң өсип-раўажланыў хәм хасыл топлаўына унамлы хәм унамсыз тәсир ететуғын буўынаяклылар түрлериниң усындай экологиялық тәсирлерди тез қабыл етиў қәсийетлери, зыянкеслериниң түрлери өзгериўине, таза түрлердиң пайда болыўына алып келмекде. Бундай жағдайлардың жүз бериўи Қарақалпақстан шараятындағы қыс айларының жумсарып кетиўи нәтийжесинде, көплеген ауыл хожалық егинлери зыянкеслериниң қыслап шығыў имканиятларын көтерип жибермекде. Сонлықданда усындай тәсирлерден есапланған ауыл хожалық егинлери атызларында қыслап шығыў пайытындағы пайда болып атырған қолайлылықларды аныклап, зыянкеслерине қарсы гүрес илажларын жетилистириў, илимий-изертлеулер тийкарында таза түрлерин ислеп шығыў бүгинги ең баслы актуал мәселелерден есапланады.

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Материал хэм усыллар: Аймақ шараятындағы абиотикалық тәсірлер өзгерістерін үйреніу [3], зыянкеслер раўажланыуы, қыслап шығыуы үшін пайда болып атырған қолайлылықтарды белгілеу [5,7], соңғы жыллары пайда болған түрлерін есапқа алыу [1], зыянлылығын анықлау [6], оларға қарсы күрес алып барыудағы [4,5,8,9], илимий тәжірибелерді қойыу хэм алынған мағлыұматларды статистик анализлер қылыу [2], усы тарау үшін берілген методикалық қолланбалар жәрдемінде орынланды.

Изертлеулер нәтижелери хэм талқылау: Қарақалпақстан агроықлым шараяты өткен әсирдің 70-80 жылларына дейін, көплеген көрсеткішлери тәрепинен өсимликлер хэм биоценоздың ағзалары үшін қолайлы болыуы менен бирге нақолай имкантияларға ийе болғанлығы, алынған мағлыұматлар тийкарында тастыйықланған. Аймақтың кескин континенталлығы, қыс айларындағы болып туратуғын сууықтың 20-30 °С төменлеуі, топырақ бетинің 80-100 см тереңликде тоңлауы, ауыл хожалық егинлери түрлерінде зыян келтиретуғын зыянкеслеринің усындай нақолайлылықтардан набыт болатуғынлығын дәлиллейди.

Бул бойынша соңғы жыллардағы алып барылып атырған илимий-изертлеу жұмысларымыз нәтижелери, аймақтың арқа районларындағы ауыл хожалық егинлери атызларында раўажланған зыянкеслердің қыслауға таярланатуғын сентябрь айындағы хауа темепратурасының 17,3-18,0 °С хэм қыслауға толық кететуғын октябрь айында 9,3-12,5 °С дәрежесінде сақланып турыуы, биоэкологиясындағы ең әхмийетли қәийетлеринен бири, қыслауға толық физиологиялық жақдан таяр қалында қыслауға кетиуін тәмийнлейди. Қыс айларындағы 90 күн дауамындағы орташа күнлик хауа температурасының 0,0 °С төменлемейтуғын күнлери саны артып атырғанлығы есапқа алынды. Хәттеки усы күнлер дауамындағы хауаның орташа күнлик температурасының 10 °С төменлеген, минимал дәрежесинің 15 °С пәске түскен күнлери 2015-2016 хэм 2019-2020-жыллардағы қыс айларында бир мәртеде есапқа алынбады. Бундай күнлердің саны 2020-2021-жыллары 14,18, күн, 2021-2022-жыллары 1,2, күн, 2022-2023-жыллары 16,20, күн хэм 2023-2024-жыллары 5,4, күн дауам етиуі, қыслауға кетген зыянкесалердің қолайлы шараятына қосымша, ең жоқары дәрежедеги қыслау имкантияларын жаратып бергенлиги есапқа алынды.

Буның үстине, соңғы бес жылдағы март айының он күнликлеріндеги орташа күнлик хауа температураның 2021-жылы 2,4-8,7 °С, 2022-жылы 2,3-7,2 °С, 2023-жылы 9,2-15,2 °С, 2024-жылы 3,0-10,4 °С хэм 2025-жылы 0,3-12,6 °С әтирапында сақланған болса, апрель айында көрсетилген жыллар бойынша 14,3-19,1; 18,2-19,5; 13,2-21,7; 13,5-21,0; 16,4-21,4 °С көтерилиуі хэм май айында 21,4-29,3; 20,5-22,3; 20,3-25,2; 19,6-20,5; 23,2-26,3 °С болғанлығы, аймақ шараятында тарқалған зыянкеслеринің қыслаудан шығыудан баслап, жоқары дәрежедеги қолайлылықтар тәсиринен раўажланып атырғанлығын дәлиллейди. Көрсетилген жыллардағы гүз айларында жоқары қолайлылықтарға ийе болған шараятта қыслауға кетген, қыслап шыққан хэм бәхәрдеги абзал болған абиотикалық факторлардан пайдаланған зыянкеслердің түрлери ғалаба көбейуіне қолайлы имкантиялар жаратып берилди. Нәтижеде, ауыл хожалық егинлери атызларында усы жыллар дауамында, алдын аймағымыз шараятында кем санда арқалған, хәттеки ушыраспаған зыянкеслерден қауын шыбыны (*Myiopardalis pardalina* Big.), помидор күйеси (*Tuta absoluta*), картошка күйеси (*Phthorimaea operculella* Zell.), ерик-қамыс шырынжасы (*Hyalopterus pruni* Geoffr.), шабдал шырынжасы (*Myzodes persicae* Sulz.), мийуе өрмекши кеңеси (*Tetranychus viennensis* Zacher.), мийуе қоңыр кеңеси (*Bryobia redikorzevi* Reck.), ыссыхана аққанаты (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.), ғауаша аққанаты (*Bemisia tabaci* Genn.), Калифорния қалқанлысы (*Quadrastipidiotus perniciosus* Conis), Комсток куртты (*Pseudococcus comstocki* Kuw), фиолет реңли қалқанлы (*Parlatoria oleae* Colvee.) пайда болып, көплеген егинлерден алынатугын хасылды набыт еткенлиги менен ажыралып турды.

“SHIMOLIY MINTAQUALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

Жуўмақ хэм усыныс: Қарақалпақстан аймағындағы гүз, қыс хэм бәхәр айларындағы жүзеге келген хаўа температурасының жумсарып кетиўи, аўыл хожалық егинлери атызларында алдын ушыраспаған зыянкеслердиң пайда болып тарқалыўына имканият жаратып берип атырған тийкарғы унамлы тәсирлерден екенлиги анықланды. Бундай зыянкеслер түрлерине қарсы гүрес илажларын туўры шөлкемлестириў ушын, биоценоздың тийкарғы элементлери есапланған энтомоакарифавглар түрлериниң көбейиўи ушын қолайлы шараят жаратып берийў, хәр бир түрге қарсы биологиялық гүрес илажларын ислеп шығыў, усыныслған агротехникалық илажларды гүз-бәхәр айларында толық орынлаў усыныс етиледи.

Пайдаланылған методик көрсетпелер

1. Голуб В.Б., Колесова Д.А., Шуровенков Ю.Б. Энтомологические и фитопатологические коллекции, их составление и хранение. –Воронеж: «Изд.ВУ», 1980. – С. 116-228.

2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений /Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб. - М.: Альянс, 2014. - 351 с.

3. Матмуратов Ж. «Агроклиматические условия северо-западного Узбекистана». – Нукус «Карақалпақстан», 1989 –С. 25-151.

4. Кимсанбоев Х.Х. Биологическая лабораторияларда энтомофагларни қўпайтириш. –Тошкент: «Ўқитувчи», 2000. –Б. 3-32.

5. Сагитов А.О., Исмухаметов Ж.Д., Койшибоев М.К. Методические указания по учёту и выявлению опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных угодий. «ГОО Издательство», «Бастау» Алматы, 2003.

6. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых-М: «Агропромиздат». -1988-С 89-150

7. Торениязов Е.Ш., Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Э.А. Ўсимликларни химоя қилиш – Тошкент: «Наврўз», 2018. –Б. 278-381.

8. Хўжаев Ш.Т. Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Munis design group» МЧЖ, 2018. –Б. 4-132.

9. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. –Тошкент: «Zilol buloq» , 2020. –152 б.